

ПАРАЛИЗУЮЩИЙ СТРАХ ПЕРЕД БИСSEКТРИСОЙ УГЛА И БИСSEКТРИСОЙ ТРЕУГОЛЬНИКА

¹Карасакалов Ревкат Кенесович, ²Эркин Эргашевич Жумаев

¹Преподаватель, ²доцент

(Термезский ГПИ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14168814>

Аннотация. в настоящей статье рассматриваются свойства геометрических фигур, в том числе луч, биссектриса угла, треугольника и тетраэдра. При этом в значительной степени используется алгебраический, геометрической и интегративной методы, конкретизировано определения биссектрисы угла треугольника и формированы, вытекающих из них, следствия.

Ключевые слова: угол, треугольник, тетраэдр, биссектриса, метод, геометрия и алгебра.

Abstract. this article discusses the properties of geometric figures, including the ray, the bisector of an angle, a triangle and a tetrahedron. In this case, algebraic, geometric and integrative methods are used to a large extent, the definition of the bisector of the angle of a triangle is specified and the consequences arising from them are formed.

Key words: angle, triangle, tetrahedron, bisector, method, geometry and algebra.

Аннотация. bu maqolada geometrik figuralarning xossalari, shu jumladan nur, burchak bissektrisasi, uchburchak va tetraedr masalalari qaraladi. Bunda algebraik, geometrik va integral usullardan ko`p foydalaniladi, uchburchak burchagining bissektrisasini aniqlash ko`rsatiladi va ulardan kelib chiqadigan xulosalar ifodalangan.

Kalit so'zlar: burchak, uchburchak, tetraedr, bissektrisa, usul, geometriya va algebra.

Её боятся ученики, учащиеся и другие. Она называется издевательски-элементарная геометрия, которой занимались Евклид и Архимед, Ньютон и Паскаль, Декарт, и Гамильтон, Погорелов и Атанасян, Михайловский и Гусев, Александров и Тулаганов. Эйнштейн сказал, как приговорил: «Если труд Евклида не смог зажечь ваш юношеский энтузиазм, то вы не рождены быть теоретиком». А в народе шутят: «Задачи бывают стандартные, нестандартные и ... по геометрии» [см. 3, 47 стр].

В соответствии с таким изучением определялось и содержание популярной работы для школьников. И из нее нередко можно было вынести мнение от определения биссектрисы угла и биссектрисы треугольника, как о собрании головоломных задач, для решения которых необходимо обладать совершенно особенными способностями. В действительности же дело обстоит далеко не так. И хотя для овладения биссектрисой, как и любым другим понятием, крайне желательно наличие определенных способностей и даже таланта, главное все же – напряженный труд, без которого никакое вдохновение не придет и никаких гениальных догадок не возникнет. Современному школьнику хорошо известны понятия биссектриса. Видимо, собираясь рассказать о такой фигуре, автор рассчитывает на читателя, достаточно хорошо знающего и что такое биссектриса угла и что такое биссектриса треугольника. Но, будучи педагогами, автор помнит старое мудрое правило: **считай обучаемых людьми умными, но многое, если не все, забывшими.** Если вы ничего не забыли, не обижайтесь, а если действительно кое – что забыли, настраивайтесь на серьезную работу. Итак, нам предстоит объяснить, как должна изучаться биссектриса

угла и биссектриса треугольника до того, как ей понадобились разработать определение, и почему ей понадобилась эта помощь. В течении многих с лишним тысячелетий «определение биссектрисы угла и биссектрисы треугольника» считалась образцовым понятием, и добрая сотня поколений изучалась с определений именно по А.С. Погорелова. Это понятие содержит большую часть материала, излагаемого и сегодня в школьном курсе геометрии, а также много других интересных и важных фактов геометрии, теории отношений, теории чисел и т.п. Это не одну страницу – что произошло с геометрией. Но глядя на содержания действующих школьных учебников можно только увидится: **биссектрисой** угла называется луч, который исходит из вершины угла, проходит между его сторонами и делит угол пополам. **Биссектрисой** треугольника, проведенной из данной вершины, называется отрезок биссектрисы угла треугольника, соединяющий эту вершину с точкой на противоположной стороне [см. 1, 26 стр]. Этот факт касается тоже для других авторов учебника геометрии 7-9 классах. Но, эти авторы несколько отвлекались от чисто геометрически, т.е. определение очень слабо сформулирован. Как всё – таки избежать страха перед биссектрисой? Очень просто. Полюбите её! Как? Решайте, решайте задачи, потому что теория достаточно быстро усваивается. И далеко ходить не надо. Она есть у нас.

Напомним, что фигурой называется любое множество точек. Геометрические фигуры бывают весьма разнообразны. Часть любой геометрической фигуры является геометрической фигурой. Объединение нескольких геометрических фигур есть, снова фигурами являются точки, прямые плоскости, лучи, отрезки, полуплоскости.

Для открытия содержание биссектрисы угла и биссектрисы треугольника важно знать, что такое луч? [см. 2, 55 - 57стр].

Известно, что угол – это геометрическая фигура, которая состоит из точки и двух лучей, исходящих из этой точки. Любой угол разбивает плоскость на две полуплоскости. Если угол неразвернутый, то одна из частей называется внутренней, а другая внешней областью этого угла. Если угол развернутый, то любую из двух частей, на которые он разделяет плоскость, можно считать внутренней областью угла. Это разбиение обладает следующим свойством. Если концы какого-нибудь отрезка принадлежат одной плоскости, то отрезок принадлежат разным полуплоскостям, то отрезок пересекает стороны угла.

Из каждой точки стороны угла можно провести луч. Мы будем говорить, что луч проходит между сторонами данного угла, если он исходит из его вершины и пересекает какой-нибудь отрезок с концами на сторонах угла. На рисунке 6, в луч *c* проходит между сторонами угла *AOB* так как он исходит из вершины угла *AOB* и пересекает отрезок *AB* с концами на его сторонах.

Определение. Биссектрисой угла называется луч, который делит угол пополам. На рисунке 7 (а где он?) вы видите угол *AOB*.

Биссектрисой этого угла, т.е. луч *c* угол делят пополам, она исходит только из вершины углам проходит между его сторонами другое случае не может быть.

В случае биссектрисы развернутого угла образует с его сторонами угол 90° .

Как мы знаем, градусная мера развернутого угла равно 180° . Поэтому половина ее 90° .

Определение. Биссектрисой треугольника называется отрезок, который делит его угол пополам. (рис.8)

На рисунке 8 вы видите треугольник ABC . AA_1 – биссектриса треугольника ABC . Если отрезок AD делит угол пополам, то она исходит только из вершины A и проходит между сторонами AB и AC , другого случая не может быть. Биссектриса для треугольника не простая линия, она имеет красивый подход.

На рисунке CC_1, DD_1, EE_1 биссектрисы треугольника CDE .

Хотите узнать правду, 1930 году на математическом семинаре МГУ была поставлена следующая задача, но к сожалению до сих пор чисто геометрическое решение еще не отражено в научно методической литературе.

Теорема. Если в треугольнике две биссектрисы равны, то такой треугольник – равнобедренный. Докажите это [дано четыре способа доказательства см. 4, 16 стр].

Идейный аспект задачи определяет не только стратегию поиска решения, но и отношение к этой задаче субъекта, с точки зрения удовлетворения его творческих потребностей. Осознание идеи лежит в основе диагностики задачи, то есть отнесения ее к тому или иному классу алгоритмически разрешимых задач. Если же выясняется, что алгоритм решения задачи пока еще неизвестен решающему, то направление его последующих действий в поиске и выборе пути решения также обусловлены идейной стороной задачи.

Задача. В треугольнике ABC биссектрисы AA_1, BB_1 и CC_1 пересекаются в точке O , которая делит каждую из них на отрезки, отношения которых, считая от вершин, равны между собой. Найти углы такого треугольника.

Принимая во внимание результат предыдущей задачи многие ученики уже без помощи учителя сравнительно легко справляются с этой задачей. Действительно, в рассматриваемом треугольнике ABC , согласно решенной задачи, биссектрисы являются одновременно медианами треугольника, а такой треугольник, как известно, является равнобедренным. Следовательно, углы треугольника ABC равны 60° .

Таким образом, идея выступает как основной носитель творческих компонентов задач, а потому по праву занимает положение в характеристике ее эвристической функции: эвристическую, которая выражает "способность" задачи пробуждать к творческой активности все силы и способности ученика, развивая и обогащая тем самым его творческий потенциал.

Следует отметить, что работу по овладению необходимыми способами и приемами решения геометрических задач, умению делать необходимые выводы в процессе решения и находить пути разрешения возникающих вопросов, целесообразно начинать с рассмотрения более простых и доступных учащимся задач, полнее используя их развивающие функции. При этом целесообразно чаще заботиться о разнообразии выбранных задач по их содержанию, приемам решения и организации урока.

Каждый урок в школе должен содержать в себе четко сформулированные цели. Для того, чтобы урок геометрии прошел на должном уровне, необходимо четкое понимание и последовательная реализация учителем общеобразовательных, воспитательных и развивающих целей и задач урока.

Хорошо использовать решение задач в обучении математике – это значит прежде всего умело подобрать их. Нужны не просто наборы задач по отдельным разделам школьного курса, а их система. Задачи должны объединяться в отдельные серии. Между задачами одной серии должна быть определенная связь, обеспечивающая более глубокую и разностороннюю разработку некоторой темы, раздела и т.д.

Важен разносторонний подход к задачам. Суть его состоит в том, что из рассматриваемой задачи следует извлекать возможно больше пользы для развития творческого мышления учащихся. Надо стремиться решать преимущественно такие задачи, которые сами содержат факты, полезные при решении других задач. Многие задачи школьного курса могут порождать новые интересные и содержательные задачи. Содержательной можно считать ту задачу, которая либо использует математические понятия в конкретной ситуации и тем самым полезна на практике, либо связана с рядом ранее изученных вопросов, либо заключает в себе потенциальную возможность создания новых задач. Такого рода задачи содержатся и в школьном курсе геометрии. Их решение должно обязательным и заканчиваться выводами, ибо задачи решаются ради приобретения навыков применения изучаемой теории.

При решении задач на метрические соотношения в треугольнике используются основные зависимости между элементами треугольника. С треугольником связан целый ряд специальных (замечательных) точек и прямых. Среди них центры описанной и вписанной окружности, точки пересечения медиан, биссектрис, высот, биссектриса угла, срединный перпендикуляр и т.д. В связи с этим желательно, чтобы учитель вместе с учениками доказали три теоремы, которые пополняют список замечательных точек и будут с успехом применяться при решении многих интересных непростых задач.

Теорема Менелая имеет численное приложение; этой теоремой пользуются тогда, когда необходимо доказать, что три точки лежат на одной прямой. Воспользовавшись этой теоремой ученики, например, легко доказывают такие свойства биссектрис треугольника.

Теорема 1. Основания внешних биссектрис треугольника лежат на одной прямой.

Теорема 2. Основания двух внутренних и одной внешней биссектрис трех углов треугольника лежат на одной прямой.

Из теоремы Чевы учащиеся получают как следствия такие известные **теоремы**: биссектрисы AA_1, BB_1, CC_1 внутренних углов треугольника ABC пересекаются в одной точке.

Доказательство также очевидно, так как по свойству внутренних биссектрис треугольника имеем

$$\frac{\overrightarrow{AC_1}}{\overrightarrow{C_1B}} = \frac{b}{a}, \quad \frac{\overrightarrow{BA_1}}{\overrightarrow{A_1C}} = \frac{c}{b}, \quad \frac{\overrightarrow{CB_1}}{\overrightarrow{B_1A}} = \frac{a}{c}, \quad \frac{\overrightarrow{AC_1}}{\overrightarrow{C_1B}} \cdot \frac{\overrightarrow{BA_1}}{\overrightarrow{A_1C}} \cdot \frac{\overrightarrow{CB_1}}{\overrightarrow{B_1A}} = \frac{b}{a} \cdot \frac{c}{b} \cdot \frac{a}{c} = 1.$$

Теорема. Биссектрисы двух внешних углов треугольника и биссектриса внутреннего угла при третьей вершине треугольника пересекаются в одной точке.

Доказательство. Пусть AA_1 и BB_1 - биссектрисы внешних углов, а CC_1 - биссектриса внутреннего угла треугольника ABC . Тогда по свойству внешних и внутренних биссектрис треугольника имеем

$$\frac{\overrightarrow{AC_1}}{C_1B} = -\frac{b}{a}, \quad \frac{\overrightarrow{BA_1}}{A_1C} = -\frac{c}{b}, \quad \frac{\overrightarrow{CB_1}}{B_1A} = \frac{a}{c},$$

откуда после перемножения этих равенств

получаем
$$\frac{\overrightarrow{AC_1}}{C_1B} \cdot \frac{\overrightarrow{BA_1}}{A_1C} \cdot \frac{\overrightarrow{CB_1}}{B_1A} = \left(-\frac{b}{a}\right) \cdot \left(-\frac{c}{b}\right) \cdot \frac{a}{c} = 1.$$

Задача. Пусть ABC произвольный треугольник и отрезки AA_1, BB_1, CC_1 пересекаются в точке O . Докажите, что для отрезков $CO, OC_1, OA_1, A_1O, B_1O, BO$ имеет место:

$$\frac{AO}{OA_1} = \frac{AB_1}{B_1C} + \frac{AC_1}{C_1B},$$

$$\frac{CO}{OC_1} = \frac{CA_1}{A_1B} + \frac{CB_1}{B_1A}$$

$$\frac{BO}{OB_1} = \frac{BA_1}{A_1C} + \frac{BC_1}{C_1A}.$$

Воспользовавшись этой теоремой, ученики без каких - либо затруднений дают ответ на выше поставленный вопрос, кроме этого, получают еще один, довольно простой, способ доказательства свойств биссектрис треугольника.

Пусть отрезки AA_1, BB_1, CC_1 являются биссектрисами треугольника ABC и O - точка пересечения биссектрис. По свойству биссектрис треугольника имеем:

$$\frac{AB_1}{B_1C} = \frac{c}{a}, \quad \frac{CA_1}{A_1B} = \frac{b}{c}, \quad \frac{BC_1}{C_1A} = \frac{a}{b}.$$

Тогда из равенства (***) получаем:

$$\frac{CO}{OC_1} = \frac{b}{c} + \frac{a}{c} = \frac{a+b}{c}, \quad \frac{AO}{OA_1} = \frac{b}{a} + \frac{c}{a} = \frac{b+c}{a}, \quad \frac{BO}{OB_1} = \frac{a+c}{b}.$$

Проблема-1. Пусть у треугольников ABC и $A_1B_1C_1$ биссектрисы проведенные из вершин A и A_1, B и B_1, C и C_1 , соответственно равны. Доказать, что треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ равны.

Проблема-2. Как называется биссектрисой тетраэдра?

Литература

1. А В Погорелов Геометрия 7-9 классы учебник для общеобразовательных организаций 2-издание просвещение, Москва, 2014.
2. Э.Э. Жумаев, О. В. Савенко. Вектор тушунчасига олиб келадиган масалалар. Математическая физика и родственные проблемы современного анализа. Материалы Республиканской научной конференции. Бухара, Издательство Бухарский государственный госуниверситет, 26-27 ноября, 2015, стр. 470-472.
3. Шарыгин И. Ф., Ерганжиева Л. Н. Наглядная геометрия. 5 – 6 кл.: Пособие для общеобразоват. Учебных заведений. 2 – нашр. – М.: Дрофа, 1999. – 192 стр.
4. Э.Э. Жумаев Замечательные линии треугольника и тетраэдра. Современная вестник, № 1, 2016 г.